

LES DIFFÉRENTES VALEURS DE LA NATURE

Principaux messages clés de l'évaluation Ipbes, adoptée par ses 139 États membres

Bien que l'humanité fasse partie et dépende de la biodiversité, nos actions conduisent majoritairement à l'extinction du tissu vivant et nous échouons à vivre en harmonie avec la biodiversité. Identifier et comprendre les différentes valeurs accordées à la nature et s'intéresser à leurs rôles dans les prises de décisions est un travail de longue haleine. C'est toutefois une étape fondamentale pour mieux comprendre, gérer, protéger et utiliser la biodiversité. C'est également une étape nécessaire pour atteindre une bonne qualité de vie pour tous, humains et non-humains.

Adoptée en 2022, une évaluation de l'Ipbes s'est intéressée à ces valeurs qui reflètent les relations des êtres humains avec la nature et sont très liées à la façon dont hommes et femmes interagissent entre eux. Ainsi, les valeurs de certains acteurs peuvent dominer dans les prises de décisions tandis que d'autres peuvent être marginalisées, conduisant souvent à des décisions inéquitables, des conflits et l'aggravation de la perte de biodiversité.

Valeurs de la nature : de quoi parle-t-on ?

Les conceptions de la nature varient selon les systèmes de connaissances, les contextes culturels et les langues.

Pour l'Ipbes, la nature désigne à la fois les catégories scientifiques de la biodiversité (structure et fonctionnement des écosystèmes, évolution de la biosphère, du patrimoine biologique, de la diversité bioculturelle) et les visions du monde alternatives des peuples autochtones et des communautés locales qui entretiennent une relation forte avec diverses entités et éléments de la nature (rivières, montagnes, plantes, espèces animales). En outre, dans de nombreuses cultures et traditions, la nature est souvent considérée comme inextricablement liée à l'humain et non comme une entité distincte (Terre nourricière et les systèmes de vie).

Les différentes valeurs de la nature selon le cadre de l'Ipbes

Figure 1 : Les différents types de valeurs (Source : Ipbes, 2022)

LES VALEURS D'USAGE OU INSTRUMENTALES

Vivre *DE* la nature

Ces valeurs regroupent les actifs, les ressources voire les services écosystémiques. La biodiversité sera protégée pour garantir une bonne qualité de vie et la durabilité des usages permettant de bénéficier de ses services (nourriture, matériaux, pollinisation, fertilité des sols, épuration de l'air et de l'eau, régulation des pathogènes).

LES VALEURS RELATIONNELLES

Vivre *DANS* la nature

Ces valeurs recourent l'identité, la spiritualité, le soin, la réciprocité entre les humains et la nature ou entre les humains, y compris avec les générations futures. Elles concernent les expériences physiques et psychologiques, l'apprentissage et l'inspiration, les identités. Ces valeurs incitent à protéger un paysage, un lieu, des éléments naturels, des traditions.

LES VALEURS COSMOCENTRIQUES OU HOLISTIQUES

Vivre *COMME* la nature

À travers ces valeurs, l'humain est reconnu comme complètement intégré et interdépendant du tissu vivant de la planète, par des relations physiques, mentales et spirituelles. Ces valeurs concernent les habitats, le compagnonnage, les identités. La biodiversité sera alors protégée, car elle est sacrée ou familiale.

LES VALEURS INTRINSÈQUES

Vivre *AVEC* la nature...

... indépendamment de l'humain. Ces valeurs impliquent de reconnaître le droit des autres êtres vivants à continuer leur chemin évolutif, quels que soient leur taille, leur beauté, leur valeur économique ou les services que les humains pourraient en retirer. Elles concernent certains services écosystémiques et certaines composantes du capital naturel (celles qui bénéficient tout autant aux non humains qu'aux humains, participant au bon fonctionnement des écosystèmes, tels que la régulation globale du climat). Ces valeurs incitent à protéger la biodiversité, les écosystèmes, les habitats ou les espèces pour eux-mêmes, en tant que tels.

→ L'évaluation en chiffres

19 années de contributions compilées

95 experts nommés par l'Ipbes

200 auteurs contributeurs, parmi lesquels des représentants des peuples autochtones et communautés locales

3 phases de relectures par des experts externes et les gouvernements

3 dialogues avec les peuples autochtones et communautés locales

13 000 références analysées

200 000 preuves décryptées

LES DÉCISIONS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES DONNENT LA PRIORITÉ AUX VALEURS INSTRUMENTALES DE LA NATURE BASÉES SUR LE MARCHÉ, CE QUI A CONDUIT À LA DÉGRADATION CONTINUE ET GRAVE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ DE VIE

- Il est indispensable de prendre en compte les diverses valeurs de la nature dans les décisions, or elles sont mobilisées différemment en fonction des contextes.
- Un projet de développement peut générer des avantages économiques et des emplois, dont les **valeurs instrumentales** peuvent être évaluées. Cependant, il peut également entraîner la disparition d'espèces, associée aux **valeurs intrinsèques**, et la destruction de sites patrimoniaux importants pour l'identité culturelle, associées aux **valeurs relationnelles**, voire de **valeurs instrumentales** qui n'ont pas de valeur marchande.
- Les décisions économiques privilégient la production de biens et de certains

services (ceux qui ont des valeurs marchandes), quels que soient leurs externalités négatives en termes environnemental ou social (par exemple, les décisions associées à la nourriture produite de manière intensive). Il est à présent scientifiquement bien établi que ces orientations ont érodé la biodiversité et les services écosystémiques, qu'elles sont coûteuses et difficiles à inverser. Cependant, peu d'institutions reconnaissent explicitement que la croissance économique peut être problématique.

- *A contrario*, certaines politiques peuvent promouvoir les valeurs intrinsèques *via* de larges programmes de conservation du vivant, sans considération des impacts sociétaux qu'ils pourraient générer.

IL EXISTE PLUS DE 50 MÉTHODES ET APPROCHES D'ÉVALUATION DES VALEURS DE LA BIODIVERSITÉ EN PROVENANCE DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CONNAISSANCES OU DISCIPLINES SCIENTIFIQUES

- Les méthodes d'évaluation, issues de diverses disciplines et systèmes de connaissances (y compris des peuples autochtones et des communautés locales), peuvent être regroupées en quatre « familles » basées sur différentes sources de données, différents niveaux et formes de participation sociale, différents types de valeurs, exigences, limites techniques et compétences spécifiques :
 - l'évaluation **fondée sur la nature** est appliquée principalement pour mesurer et évaluer les valeurs de la nature, telles que les sols (fertiles), les forêts (productives), l'eau (pure), les minéraux (rares), ainsi que les écosystèmes, les biomes, les espèces et les fonctions et processus des écosystèmes. Elle a une longue histoire d'aide à la décision sur la gestion des ressources naturelles ;
 - l'évaluation **fondée sur les déclarations** recueille l'expression des valeurs des enquêtés ;
 - l'évaluation **fondée sur le comportement** identifie la façon dont les personnes se réfèrent à la nature par l'observation des comportements et pratiques ;
 - l'évaluation **intégrée** rassemble divers types de valeurs évaluées avec différentes sources d'information.
- Le choix de la méthode d'évaluation doit être adapté aux réalités locales, mais leur utilisation permet de rendre visible une plus grande diversité de valeurs, tout en améliorant la qualité et la légitimité des informations générées pour soutenir les décisions.
- D'autres outils sont proposés dans le rapport pour renforcer la prise en compte d'une plus grande diversité de valeurs de la nature dans la prise de décision. Sont cités par exemple des lignes directrices sur la manière d'améliorer la qualité de l'estimation des valeurs, une illustration des capacités requises des décideurs pour favoriser la prise en compte et l'intégration des diverses valeurs de la nature dans les décisions ou encore une évaluation du potentiel de différents instruments de politique environnementale à soutenir un changement transformateur vers des avenir plus durables et plus justes.

→ Moins de 5 % des décisions politiques au niveau mondial intègrent les différentes valeurs de la nature dans leurs approches. Seuls 2 % des plus de 1 000 études examinées consultent les parties prenantes sur les résultats de l'estimation des valeurs et seulement 1 % des études implique les parties prenantes à chaque étape du processus d'estimation des valeurs.

UN CHANGEMENT TRANSFORMATEUR EST NÉCESSAIRE POUR INVERSER LA PERTE DE BIODIVERSITÉ ET CONSTRUIRE UN AVENIR PLUS DURABLE ET PLUS JUSTE

- En premier lieu, il est important de minorer les valeurs qui favorisent le court terme et les profits individuels au détriment du bien commun, ignorant les risques.
- Ensuite, lors de leur élaboration, les politiques doivent avoir une approche holistique et de long terme sur leurs impacts environnementaux et sociaux.
- Enfin, les acteurs sociaux émergents, qui n'ont pas leur place dans les décisions politiques et économiques aujourd'hui, comme les peuples autochtones et locaux, les jeunes ou encore les femmes, doivent être intégrés aux processus de décision. Pour promouvoir leur rôle dans le changement transformateur, il faut leur donner la possibilité de prises de parole et d'expression et favoriser

les mécanismes de renforcement des capacités, de collaboration et de partage de vues.

- Certaines voies d'avenir liées à l'« économie verte », à la « décroissance », à la « gestion de la Terre », à la « protection de la nature » et à certaines visions du monde comme « le bien vivre » permettent d'atteindre cet objectif. Néanmoins, pour mettre en œuvre ces voies vers la durabilité, il faut des institutions fortes et des incitations à intégrer les diverses valeurs de la nature dans les décisions de tous les acteurs.

Le rapport présente des exemples d'intégration des différentes valeurs par diverses parties prenantes (figure 2).

Points d'action centrés sur les valeurs	PARTIES PRENANTES						
	Organisations intergouvernementales	Autorités nationales et infranationales	Organisations non gouvernementales	Milieu universitaire	Groupes de citoyens / populations autochtones et communautés locales	Secteur privé	Médias
Intégrer les diverses valeurs dans les décisions	Promouvoir l'intégration des diverses valeurs dans les stratégies nationales en matière de biodiversité	Mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte les diverses valeurs	Mettre en place des garanties centrées sur les valeurs	Comblent les lacunes en matière de savoirs	Mobiliser les valeurs alignées sur la durabilité	Mettre en œuvre des normes pour une responsabilité des entreprises fondée sur les valeurs	Communiquer sur la diversité des valeurs de la nature
Favoriser la cohérence des politiques dans les différents secteurs sur la base des valeurs alignées sur la durabilité	Aligner les politiques sur la diversité des valeurs	Établir des mécanismes de coordination entre différents secteurs autour de valeurs partagées	Encourager les initiatives visant à rendre visibles les diverses valeurs	Faire progresser la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur les valeurs	Plaider pour la reconnaissance et le respect des diverses valeurs	Engager un dialogue intersectoriel pour dégager des valeurs partagées	Mettre en lumière des exemples d'alignement réussi sur des valeurs
Assurer la représentation des valeurs des parties prenantes	Élaborer des normes pour une participation inclusive aux décisions	Encourager la conception participative des politiques	Soutenir la prise en compte de l'évaluation dans les décisions politiques	Évaluer la représentation dans l'évaluation et ses résultats	Promouvoir le respect des visions du monde et des valeurs marginalisées	Adopter des pratiques de participation inclusive	Promouvoir des débats publics sur les diverses valeurs de la nature
Mettre en place les capacités nécessaires pour intégrer les diverses valeurs dans les décisions	S'attaquer aux obstacles (par exemple, compréhension des arbitrages) pour renforcer les capacités des parties prenantes	Mettre en place des mécanismes pour la prise en compte de l'évaluation plurielle dans les politiques	Appuyer les activités de renforcement des capacités fondées sur les valeurs de la nature	Élaborer des programmes de recherche pour renforcer le potentiel transformateur des points de levier centrés sur les valeurs	Établir des réseaux visant à favoriser l'apprentissage entre pairs	Appuyer le renforcement des capacités des entreprises en matière de normes de durabilité fondées sur les valeurs	Former des experts en communication (y compris des communicateurs locaux) sur le rôle des valeurs de la nature
Renforcer le co-apprentissage entre les parties prenantes pour former des valeurs partagées	Promouvoir des projets qui impliquent une planification intersectorielle en mettant en évidence les meilleures pratiques	Encourager l'apprentissage collaboratif à toutes les échelles et dans tous les secteurs	Documenter les bonnes pratiques de co-apprentissage dans les différents groupes d'acteurs	Promouvoir la recherche sur les valeurs intégrant différents systèmes de savoirs	Appuyer la sensibilisation entre pairs	Promouvoir le co-apprentissage avec les parties prenantes concernées	Communiquer sur la manière dont les valeurs partagées sont formées
Renforcer la mobilisation de ressources pour l'évaluation plurielle et la prise en compte de celle-ci dans les politiques	Encourager les engagements internationaux à entreprendre une évaluation plurielle et à prendre celle-ci en compte	Allouer des ressources au renforcement des capacités afin d'appuyer la prise en compte de l'évaluation	Veiller à ce que le financement des projets vise à combler des lacunes importantes	Affecter des ressources à la recherche sur l'évaluation plurielle	Faciliter le financement participatif destiné à permettre une plus large participation à la prise de décisions	Prévoir une évaluation plurielle et la prise en compte de celle-ci	Mettre en évidence les lacunes dans la disponibilité de ressources

Figure 2 : Exemples d'intégration des différentes valeurs par diverses parties prenantes (Source : Ipbes, 2022)

Transformer la société nécessitera des changements dans toutes ses sphères. Les outils pour réussir sont basés sur la mobilisation de valeurs plus durables (comme le respect de la nature) et sur l'évolution des objectifs et des normes de la société (par exemple, en abandonnant l'idée que la bonne qualité de vie est liée à la croissance de la consommation matérielle).

Or, ces valeurs sont actuellement difficiles à exprimer ou à mettre en pratique. Les systèmes de gouvernance et les institutions doivent ici jouer leur rôle de garant du bien commun pour réduire la domination des valeurs associées au matérialisme et à l'individualisme et équilibrer les valeurs instrumentales, relationnelles et intrinsèques marchandes et non marchandes, y compris par des règles juridiques contraignantes. La pression sociétale peut inciter les institutions à accepter des visions d'avenir plus durables et plus justes, par exemple, par le biais de délibérations publiques et grâce à la diffusion de la connaissance scientifique, à la formation du plus grand nombre et au dépassement des asymétries de pouvoir.

Summary for policymakers of the methodological assessment of the diverse values and valuation of nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. U. Pascual, P. Balvanera, M. Christie, B. Baptiste, D. González-Jiménez, C.B. Anderson, S. Athayde, R. Chaplin-Kramer, S. Jacobs, E. Kelemen, R. Kumar, E. Lazos, A. Martin, T.H. Mwampamba, B. Nakangu, P. O'Farrell, C.M. Raymond, S.M. Subramanian, M. Termansen, M. Van Noordwijk, A. Vatn (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 37 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392>

Auteure : Coline Léandre (FRB)

Relectures : Agnès Hallosserie (FRB), Hélène Soubelet (FRB), Pauline Coulomb (FRB), Robin Almansa (FRB)

Mise en page : Robin Almansa (FRB)

Crédit photo : Pexels, Robin Almansa